

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Умаров Х.

доктор экономических наук, профессор, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института Туризма и предпринимательства Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066334>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития медицинского туризма в Таджикистане. Выявлено, что в Таджикистане располагает более благоприятными климатическими условиями в сочетании с лечебными и термальными минеральными водами, оригинальными лечебными грязями для въездного медицинского туризма из Узбекистана и других стран Центральной Азии. Предложены, что для расширения совместных действий включая создания совместных предприятий на базе новых строящихся санаторий и пансионатов, домов отдыха с постепенным переходом к организации зон совместного медицинского туризма в горных ущельях Гиссарской долины и Согдийской области на базе глубоких горных ущелий обладающих оптимальными условиями для лечения и отдыха туристов из обеих стран.

Ключевые слова: медицинский туризм, климатические условия, лечебные, термальные, минеральные воды, горные ущелий, отдых туристов.

Izoh. Maqolada Tojikistonda tibbiy turizmni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Tojikistonda shifobaxsh va termal mineral suvlar, O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelayotgan tibbiy turizm uchun o'ziga xos shifobaxsh balchiqlari bilan birgalikda qulayroq iqlim sharoiti mavjudligi ma'lum bo'ldi. Hisor vodiysi va tog' daralarida qo'shma tibbiy turizm zonalarini tashkil etishga bosqichma-bosqich o'tgan holda yangi sanatoriylar va pansionatlar, qurilayotgan dam olish uylari negizida qo'shma korxonalar tashkil etishni o'z ichiga olgan qo'shma harakatlarni kengaytirish taklif etilmoqda. So'g'd viloyati chuqur tog' daralari negizida ikki mamlakat sayyohlarining davolanishi va dam olishi uchun maqbul sharoitlarga ega.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, iqlim sharoiti, shifobaxsh, termal, mineral suvlar, tog' daralari, turistik dam olish.

Abstract. The article deals with the issues of medical tourism development in Tajikistan. It is revealed that Tajikistan has more favorable climatic conditions combined with therapeutic and thermal mineral waters, original therapeutic muds for inbound medical tourism from Uzbekistan and other Central Asian countries. It is offered that for expansion of joint actions including creation of joint enterprises on the basis of new under construction sanatoriums and boarding houses, rest houses with gradual transition to organization of zones of joint medical tourism in mountain gorges of Gissar valley and Sughd region on the basis of deep mountain gorges possessing optimum conditions for treatment and rest of tourists from both countries.

Key words: medical tourism, climatic conditions, therapeutic, thermal, mineral waters, mountain gorges, recreation of tourists.

В советские времена медицинский туризм в Таджикистане существовал в небольших объемах, в основном он носил плановый характер. Основным препятствием служила слабо развитая информация. Информация об уровнях развития медицины, о поликлиниках и больницах, о ведущих хирургах и врачах передавалось, главным образом устным путем.

После распада Советского Союза ситуация изменилась коренным образом. Медицинский туризм в Таджикистане, как и во всех постсоветских странах стал основной частью мирового рынка. Этот вид туризма получило ускоренное развитие благодаря быстрому развитию интернета и транснациональной транспортной инфраструктуры. Международные транспортные маршруты, налаженная работа железных дорог, авиации, автотранспорта выступали в качестве важнейших материальных условий развития транснационального туризма.

Для Таджикистана четыре страны являются адресатами выездного медицинского туризма. К ним относятся Узбекистан, Российская Федерация, Индия и Германия. Наиболее многочисленные группы медицинских туристов выезжают в братский Узбекистан. Их численность в 2015 году составил 20040, в 2020 году - 25300, в 2023 году – 76500 чел. Некоторое сокращение туристов в 2020 году были связаны с ограничениями, введенными в действия в связи с Ковидом-2019. Численность туристов, направлявшихся в Российскую Федерацию для лечения составили: в 2015-ом году 11200 человек, в 2020-ом году 10135 человек, в 2023-ом году 9460 человек. Сокращение численности медицинских туристов из Таджикистана в Российскую Федерацию объясняется, главным образом антимиграционными мерами, введенными в этой стране. Численность медицинских туристов, въезжавших в Индию составили: в 2015-ом году 7760 человек, в 2020-ом году 6955 человек, а в 2023-ом году 9614 человек, в Германию соответственно 910; 630 и 970 человек.

Результаты опроса показывают, что в Индию и Германию въезжали туристы, страдавшие различными заболеваниями и нуждающиеся в тяжелых хирургических операциях сердца, лёгких, печени и кровеносные сосуды.

В Республику Узбекистан въезжали больные, которые страдали всеми группами болезней и нуждались в их терапии и хирургических операциях. В Россию въезжали больные нуждающиеся в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, лечении онкологических, урологических и дерматологических заболеваний. 75% опрошенных считают, что медицинская сфера Республики Узбекистан предоставляет, в основном, благоприятные условия для лечения. Здесь они пользуются относительно невысокими тарифами, высококвалифицированным обслуживанием и хорошим обращением врачей и младшего медицинского персонала. Есть все основания для утверждения о том, что расширение информации о медицинских учреждениях и их врачебных персоналах могут способствовать дальнейшему возрастанию выездного медицинского туризма из Таджикистана в соседнюю республику более высокими темпами.

В свою очередь Таджикистан располагает более благоприятными климатическими условиями в сочетании с лечебными и термальными минеральными водами, оригинальными лечебными грязями для выездного медицинского туризма из Узбекистана и других стран Центральной Азии. Въездных туристов могут обслуживать очень известные санатории Ходжаобигарм, Гармчашма, Обигарм, Бибифотима Захро, Авдж, Бахористон, Хаватаг, Кони Намак, Зумрад, Уратюбе, Джелонди, Явроз, Хирманак и многие другие. Большинство санатории пансионатов расположены недалеко или вдоль границы с Республикой Узбекистан. Нужно отметить, что в последние годы предпринимаются меры для развития организованного медицинского туризма между Узбекистаном и Таджикистаном. Заключены договора между туристическими компаниями Сырдарьинской и Ташкентских областей, с одной стороны и Согдийской области, с другой, об организации

санаторно-рекреационного туризма между ними. Только в 2024-ом году 200 туристов из Сырдарьинской области отдыхали и лечились в санатории Бахористон.

Нужно отметить, что в Таджикистане санатории и пансионаты размещены главным образом вдоль бурных горных рек с относительно прохладным климатом в летнее время, когда в больших городах и равнинах Узбекистана температура достигает жаркого максимума. Наша страна располагает огромным природно-ресурсным потенциалом для приема в туристско-рекреационных кластерах Таджикистана десятки тысяч человек из братского Узбекистана. Нам кажется, что наступило время для расширения совместных действий включая создания совместных предприятий на базе новых строящихся санаторий и пансионатов, домов отдыха с постепенным переходом к организации зон совместного медицинского туризма в горных ущельях Гиссарской долины и Согдийской области на базе глубоких горных ущелий обладающих оптимальными условиями для лечения и отдыха туристов из обеих стран.